

Qoqashova Venera Tórebay qızı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, yuridika fakulteti 1-kurs studentı

Annotaciya: Bul maqalada mámleketimizde gender teŃliktıń tuqtan ornı, onıń áhmiyeti haqqında aytilgan. Jánede respublikamız kóleminde gender teŃlik máselesi boyınsha ámelge asırılğan is-ilajlar hámde dunya mámleketleriniń gender teŃlik huqıqına qanday itibar qaratılğanı haqqında sóz etilgen.

Tayanış sózler. Gender teŃlik, gender teŃlik komissiyası, gender statistika, gender audit.

Abstract: This article discusses the place and importance of gender equality in our country. It also discusses the measures being taken within our republic on the issue of gender equality and the attention paid by foreign countries to the right to gender equality.

Key words: gender equality, gender statistics, the Gender Equality Commission, the gender audit.

Mámleketimizde sońǵı jıllarda gender teŃlik máselesine mámleket siyasatı dárejesinde itibar qaratılmaqta. Bunıń ayqın misalı etip ámelge asırılıp atırğan reformalarda hayal-qızlarımızǵa jaratılğan kóplegen imkanıyatlardan bilsek boladı. Gender teŃlik máselesine toqtaytuǵın ekenbiz, birinshi náwbette birneshe jıllar aldın bizge tanıs bolmaǵan, biraq házirgi kúnde kóp esitip júrgen bul terminniń mánisin túsinip alıw zárúr.

Gender - hayal-qızlar hám erkekler ortasındaǵı qatnasıqlardıń jámiyet ómiri hám dóretiwshiliginiń bárshe tarawlarında sol tiykarda ekonomika, sıyasat, huqıq, mádeniyat hám tálim pán tarawında júzege keletuǵın sociallıq tárep.

Hákimiyattıń bóliniw prinsipi hám ulıwma saylaw huqıqı menen bir qatarda gender teŃlik zamanagóy demokratiyanıń tiykarǵı belgileriniń biri bolıp barmaqta. Ádette, biz hayaldı eń dáslep ana, shańaraq qorǵanınıń qorǵawshısı retinde húrmet etemiz. Biraq házirgi kúnde hárbir hayal ápiwayı baqlawshı emes bálkim mámlekette ámelge asırılıp atırğan demokratiyılıq ózgerislerdiń belsendisi hám baslamashısı ekenligin mámleketimiz basshısı ayıp ótken edi.

Ózbekstan Respublikasi Oliy Májlisi Nızamshılıq palatası tárepinen 2019-jılı 17-avgust kúni qabıl etilgen hám Senat tárepinen sol jıldıń 23-avgust kúni tastıyılğan

„Hayal-qizlar hám erkekler ushın teń huqıq hám imkaniyatlar kepillikleri haqqındağı” nızamı qabıl etilgen, bul hújjet gender teńlik tarawındağı múnasebetlerdi tártipke salıwshı tiykarǵı hújjetlerdiń biri esaplanadı.

Bul nızamda tiykarınan jınıs boyınsha kemsitiwge jol qoymaw, hayal-qizlar hám erkekler ushın teń huqıq hám imkaniyatlardı támiyinlew kepillikleri, bul tarawdağı mámleket siyosatınıń tiykarǵı jónelisleri haqqında aytıp ótilgen. Usı nızamǵa muwapıq mámleket turmısısınıń barlıq tarawlarında hayal-qizlar hám erkekler ushın teń huqıq hám imkaniyatlardı erisiwge qaratılǵan mámleket siyosatın Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabineti támiyinlewi de belgilengen.

Gender teńlik máselesi mámleket siyosatı dárejesine kóterilip Ózbekstan Respublikası Oliy Májilisi Senatınıń 2021-jıl 28-may kúngi SQ-297-IV-san qararı menen “2030-jılǵa shekem Ózbekstan Respublikasında gender teńlikke erisiw strategiyası”n qabılladı. Bul strategiyanıń tiykarǵı maqseti-rasası, milleti, tili, dini, socialıq kelip shıǵıwına qaramastan hayal-qizlar hám erkeklerdiń teńligin támiyinlewden ibarat. Strategiyanıń tiykarǵı wazıypaları bolsa hayal-qizlardıń jer hám múlkke iyelik etiw imkaniyatların keńeytiw; jámiyet turmısı hám iskerliginiń barlıq tarawlarında, sonday-aq siyosat, ekonomika, huqıq, mádeniyat, tálim, ilim hám dep sport múnásibetinde hayal-qizlardıń er adamlar menen teń qatnasıwların qollap-quwatlaw, hayal-qizlardıń siyasiy belsendiligin asırıw, olardıń jámiyettegi ornı menen baylanıslı unamsız kózqaraslardı ózgeritiw, áyeller isbilermenligin rawajlandırıwdan ibarat.

Usı orında aytıp ótiw kerek Ózbekstan Jáhán bankınıń „Hayallar, biznes hám nızam indeks”inde 190 mámleket arasınan 139-orındı iyeledi. Bul jónelisti jánede rawajlandırıw maqsetinde 224 mıńnan aslam hayal-qizlarǵa jámi 6.9 trln swm muǵdarında jeńilletilgen kreditler ajratıldı. Bunnan tısqarıda tarawda alıp barılıp atırǵan reformalar unamlı tásir kórsetip, 2020-jılǵa kelip Ózbekstan joqarıda aytıp ótilgen indekste 139-orınnan 134-orınǵa, 5 tekshege joqarıǵa qaray kóterildi.

Gender teńlik strategiya tiykarında mámleketimizde sońǵı tórt jıldı hayal-qizlar hám er adamlar ushın teń huqıq hám de imkaniyatlardı erisiw, jámiyet hám mámleketlik jumısların basqarıwda olardıń teń qatnasıwın támiyinlew, hayal-qizlardı social-huqıqıy tárepten qollap-quwatlaw, sonıń menen birge, hayal-qizlarǵa qbasım ótkeriwden qorǵawǵa qaratılǵan keń kólemlı reformalar ámelge asırıldı.

Tarawǵa tiyisli 25 ten aslam nızamshılıq hújjeti qabıllandı. Jánede „Gender teńlik hám shańaraq máseleleri boyınsha komissiya”, Ózbekstan Respublikası Senatında Hayal-qizlar hám gender teńlik máseleleri boyınsha komitet dúzildi. Hayal-qizlardıń jámiyettegi rolin asırıw, gender teńlik hám shańaraq máseleleri boyınsha respublika komissiya, Ózbekstan Respublikası Oliy Májilisi Senatta Hayal-qizlar hám gender teńlik máseleleri komiteti dúzildi.

Gender teńlik máselesine dúnya mámleketleriniń kóz qarasına názer taslaytuǵın bolsaq, Fransiya Konstituciyasınıń 3-statyasında “Nızamda belgilengen shártlerge muwapıq ózleriniń puqaralıq hám siyasiy huqıqlarınan paydalanıwshı hár eki jınıstaǵı erjetken barlıq francuz puqaraları saylawshılar esaplanadı” dep kórsetilgen. Avstriya Konstituciyasınıń 7-statyasında „Mámleker hayallar hóm erkeklerdiń teńligin qollap-quwatlaydı”dep kórsetilgen. Gonkongda sońǵı jıllarda joqarı tálim imkaniyatlarınıń keńeyiwi nátiyjesinde bakalavr basqıshında student qızlar sanı hám hayallardı miynetke tartıw dárejesi de ádewir arttı.

1995-jılı Pekinde bolıp ótken Birlesken Milletler Shólkeminiń Hayallar boyınsha 6-konferensiyasınan baslap mámlekette wákillikli lawazımlarda hayallar sanın kóbeytiw ushın háreketler baslawdı usınıs etti.

Mámleketimizde bolsa 2023-jılı 18-dekabr kúni „Ózbekstan Respublikasınıń ayırım nızam hújjetlerine saylaw hám referendum ótkeriw tártibin jáne de jetilistiriwge qaratılǵan ózgeris hám qosımshalar kirgiziw haqqında”ǵı Ózbekstan Respublikasınıń Konstituciyalıq Nızamı qabıllandı.

Oǵan tiykar siyasiy partiyalar tárepinen deputatlıqqa talabanlar kórsetilip atırǵanda hayal-qızlardıń sanı bir mandatlı saylaw okrugleri boyınsha,sonday-aq,partiya dizimi tiykarında keminde 40 payız qurawı belgilendi. Bunda partiya dizimindegi izbe-izlikte keminde hár bes talabannıń ekewi hayal-qızlar bolıwı anıq belgilendi.

Usı Nızam tiykarında 2023-jılı Nızamshılıq palatasına bolıp ótken saylaw nátiyjelerine kóre parlament quramı derlik 60 payızǵa jańalandı. Saylanǵan deputatlardıń 38 payızın hayal-qızlar qurap, bul Ózbekstan tariyxındaǵı eń joqarı kórsetkish boldı.

Juwmaq

Juwmaqlap aytqanda, házirgi kúnde gender teńligi eń áhimiyetli máselelerden biri bolıp kelmekte. Gender teńlikti támiyinlew zamanagóy huquqıy-demokratıyalıq mámleketiń zárúr belgilerinen biri dep aytsaq qátelespegen bolamız. Jánede bul taraw mámleket turaqlı rawajlanıwınıń tiykarǵı shártlerinen biri, sonlıqtanda ol hárdayım jámiyetshilik itibarında bolmaqta.

Maqalam sońında, mámleketimizde gender teńlik huquqı haqqında mektep hám joqarı oqıw orınlarında, hayal-qızlar hám erkekler teń huquqlıǵı haqqında arawlı sabaqlar ótkeriliwin, hayallar bántligin keńeyttiriw, miynet bazarında teń imkaniyatlardı támiyinlewdi, xalqımızdıń gender teńlik tarawına zamanagóy kóz-qarasta bolıwın, jánede gender teńlikke baylanıslı nızamlardıń ámelde orınlanıwın ústinen qadaǵalaw ótkeriwdi usınıs etken bolar edim.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // URL: <http://www.lex.uz>

2. «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги Қонун // URL: [https:// lex.uz/docs/4494849](https://lex.uz/docs/4494849)
3. Global Gender Gap Report 2021 / World Economic Forum / URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
4. Credit Suisse AG, Research Institute, The CS Gender 3000: The Reward for Change, 2016.
5. Gender Inequality in Education. URL: <https://genderstats>